

are the region's literal water towers, sustaining the lives of tens of millions of people - their retreat is a countdown, and its pace dictates the rapidly closing window for institutional transformation.

Использованной литературы

1. Micklin, P., Aladin, N. V., & Plotnikov, I. (2016). The Aral Sea: The Devastation and Partial Rehabilitation of a Great Lake. Springer, Berlin. 479 p.
2. Sorg, A., Bolch, T., Stoffel, M., Solomina, O., & Beniston, M. (2012). Climate change impacts on glaciers and runoff in Tien Shan (Central Asia). *Nature Climate Change*, 2(10), 725–731.
3. IPCC. (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report (V. Masson-Delmotte et al., Eds.)*. Cambridge University Press, Cambridge. 2391 p.
4. World Glacier Monitoring Service (WGMS). (2023). *Global Glacier Mass Balance Bulletin*. WGMS/UNEP/UNESCO/WMO, Zurich. 280 p.
5. FAO. (2022). *AQUASTAT Country Profiles - Central Asia*. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. 145 p.

Холматжанов Б.М., Ахмуратова Б.Х., Қўчқорова И.Б., Мухидинов У.Ф., Ўсаров З.Ш.
Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент, Ўзбекистон, E-mail: ulugmuhiddinov2374@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20233448>

ЎЗБЕКИСТОН ХУДУДИДА ЁГИНЛАР МИҚДОРНИНГ БАЛАНДЛИК БЎЙИЧА ЎЗГАРИШИ (ERA5-LAND МАЪЛУМОТЛАРИ АСОСИДА)

Аннотация. Тадқиқотда Ўзбекистон худудида кўп йиллик ўртача йиллик ёгинлар миқдорининг денгиз сатҳидан баландликка боғлиқ ўзгариши ERA5 реанализ маълумотлари асосида баҳоланган. Таҳлил 1961–1990 йй. ва 1991–2020 йй. базавий иқлимий даврлари учун амалга оширилган. 2500 м баландликкача 50 м оралиқда ёгинлар миқдорининг вертикал градиенти аниқланиб, ҳар бир давр учун тренд тенгламалари ҳосил қилинган. Натижалар ёгинлар миқдорининг баландлик бўйича яққол ифодаланган ортиб боришини ҳамда сўнги даврда ушбу ортиш суръатининг кучайганини кўрсатди.

Калит сўзлар: иқлим ўзгариши, ёгинлар миқдори, баландлик, ERA5, вертикал градиент, тренд, Ўзбекистон.

Холматжанов Б.М., Ахмуратова Б.Х., Кучкарова И.Б., Мухидинов У.Ф., Усаров З.Ш.
Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан,
E-mail: ulugmuhiddinov2374@gmail.com

ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОСАДКОВ ПО ВЫСОТЕ НА ТЕРРИТОРИИ УЗБЕКИСТАНА (НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ERA5-LAND)

Аннотация. В данном исследовании на основе данных реанализа ERA5 оценена зависимость многолетнего среднего годового количества осадков от высоты над уровнем моря на территории Узбекистана. Анализ выполнен для базовых климатических периодов 1961–1990 гг. и 1991–2020 гг. До высоты 2500 м с шагом 50 м был определён вертикальный градиент количества осадков, а для каждого периода получены уравнения тренда. Результаты показали чётко выраженное увеличение количества осадков с ростом высоты, а также усиление темпов этого увеличения в более поздний климатический период.

Ключевые слова: изменение климата, количество осадков, высота над уровнем моря, ERA5, вертикальный градиент, тренд, Узбекистан.

Kholmatjanov B.M., Akhmuratova B.X., Kochkarova I.B., Mukhidinov U.F., Usarov Z.Sh.
Hydrometeorological Research Institut, National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan, E-mail: ulugmuhiddinov2374@gmail.com

ALTITUDINAL VARIATION OF PRECIPITATION OVER THE TERRITORY OF UZBEKISTAN (BASED ON ERA5-LAND DATA)

Abstract. This study assesses the variation of long-term mean annual precipitation with elevation above sea level across the territory of Uzbekistan based on ERA5 reanalysis data. The analysis was conducted for the baseline climatic periods of 1961–1990 and 1991–2020. The vertical gradient of precipitation was determined up to an elevation of 2500 m with a 50 m interval, and trend equations were derived for each period. The results reveal a pronounced increase in precipitation with elevation and indicate an intensification of this increase rate during the more recent climatic period.

Keywords: climate change, precipitation amount, elevation, ERA5, vertical gradient, trend, Uzbekistan.

Ёғингарчиликнинг баландлик бўйича тақсимотини тадқиқ этиш сув объектлари гидрологик режимини ўрганиш, сув ресурсларини баҳолаш, сел-тошқин хавфини прогнозлаш ва иқлим ўзгариши таъсирини баҳолашда муҳимдир. Ўзбекистонда пасттекисликлар ва тоғли ҳудудларининг географик жойлашуви атмосфера жараёнларига орографик таъсирни кучайтиради – ҳаво массаларининг тоғ ёнбағирларида кўтарилиши оқибатида конденсация кучаяди ва баландлик бўйлаб ёғинлар миқдорининг ортиши содир бўлади [1,3]. Шу сабабли тадқиқ этилаётган икки иқлимий давр (1961-1990 йй. ва 1991-2020 йй.)да ёғингарчиликнинг баландликка боғлиқлигидаги ўзгаришларни аниқлаш ҳудудий иқлим динамикасини тадқиқ этишда долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Қўйилган вазифани ҳал қилиш учун Европа ўрта муддатли об-ҳаво прогнозлари марказининг (ECMWF) ERA5 реанализ базаси маълумотларидан фойдаланилди [2]. Таҳлил 2500 м баландликкача 50 м қадамли баландлик минтақалари учун ҳудудий ўртача ёғинлар миқдорини ҳисоблаш орқали бажарилди. Натижада ҳар икки иқлимий давр учун “ёғингарчилик (R, мм) – баландлик (H, м)” боғланишининг эгри ва тўғри чизиқли регрессия тенгламалари ҳосил қилинди (1-расм).

1-расм. Ўзбекистон ҳудудида ёғинлар миқдорининг баландлик бўйича ўзгариши (ERA5 маълумотлари асосида)

а) эгри чизиқли боғланиш, б) тўғри чизиқли боғланиш

Графикларда келтирилган маълумотлар таҳлили ҳар икки даврда ҳам баландлик ортиши билан ёғинлар миқдорининг барқарор ортиб боришини кўрсатди. Эгри чизикли аппроксимация тенгламаларига мувофиқ (1а-расм):

- 0–200 м: Ўзбекистоннинг ғарби – Устюрт, Оролбўйи ва Қизилқум чўлларида ёғинлар деярли бир хил тақсимотга эга бўлиб, кўп йиллик ўртача ҳисобда йилига 150 мм гача ёғинлар қайд этилади. Амалда ёғинлар миқдорининг вертикал градиенти нолга тенг;
- 300–500 м: баландлик бўйлаб ёғинлар миқдори тез суръатда ортади, вертикал градиент биринчи даврда 57 мм/100 м, иккинчи даврда 60 мм/100 м ни ташкил этади;
- 500–1000 м: баландликнинг ортиши билан ёғинлар миқдорининг ортиши сақланиб қолади. Бироқ вертикал градиент қийматлари камаяди – биринчи даврда 47 мм/100 м, иккинчи даврда 54 мм/100 м ни ташкил этади;
- 1000–2000 м: вертикал градиент камайишда давом этади – биринчи даврда 34 мм/100 м, иккинчи даврда 37 мм/100 м ни ташкил этади;
- 2000–2500 м: вертикал градиент янада камаяди – биринчи даврда 20 мм/100 м, иккинчи даврда эса 16 мм/100 м ни ташкил этади.

Тўғри чизикли аппроксимация тенгламаси, одатда, баландлик бўйича ўзгармас градиентни беради: ёғинлар миқдорининг вертикал градиент биринчи даврда 38 мм/100 м, иккинчи даврда 40 мм/100 м ни ташкил этади.

Қиёсий таҳлил 1991–2020 йй. даврида денгиз сатҳига нисбатан 300 м дан юқорида баландликлардан бошлаб ёғинлар миқдорининг баландлик бўйлаб ортиш тезлиги энг катта бўлиб, 500 м дан юқорида жойлашган тоғолди, тоғ ва баланд тоғ минтақаларида ёғинлар миқдори вертикал градиентининг баландлик бўйлаб камайиб бориши қонуниятига сақланиб қолишини кўрсатди. Шу билан бирга баланд тоғ минтақасигача градиентлар 1961–1990 йй. давридагига нисбатан каттароқ эканлиги аниқланди.

Хулоса. Олинган натижалар атмосфера физикасининг фундаментал қонуниятларига мос келади. Текислик минтақасида рельеф кўтарилиши ёғинлар миқдорининг ортиши учун етарли эмас. Ёғин берувчи ҳаво массаларининг 300 м баландликдан бошлаб кўтарилишида конденсацион жараёнларнинг кучайиши энг катта фаолликка эга бўлиб, ёғинларнинг кузатилиши ҳаводаги сув буғи масса улушининг камайишига олиб келади. Ҳаво массаларининг кейинги баландлик минтақалари бўйлаб кўтарилишида ёғинлар миқдорининг ортиши қайд этилса-да, масса улушининг янада камайиши содир бўлиб, ёғинлар миқдори вертикал градиентининг баландлик бўйлаб камайиши қайд этилади [3].

Иккинчидан, иккинчи даврда ёғинлар миқдорининг ортиши ҳаво ҳароратининг глобал миқёсдаги ортиши натижасида ҳаводаги намлик миқдорининг ортишига олиб келиши билан изоҳланади.

Таъкидлаш жоизки, 1991–2020 йиллар даврида тоғли ҳудудларда ёғингарчилик жадаллигининг ортиши бир қатор хавфли гидрометеорологик ҳодисалар, хусусан, сел-тошқин ҳолатларининг кўпайишига сабаб бўлмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Allan R.P. et al. Advances in understanding large-scale responses of the water cycle to climate change // *Annals of the New York Academy of Sciences*, 2020. 1472. – PP. 49–75. <https://doi.org/10.1111/nyas.14337>.
2. Dee D.P. et al. The ERA-Interim reanalysis: Configuration and performance of the data assimilation system // *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 2011. 137(656). – PP. 553–597. <https://doi.org/10.1002/qj.828>.
3. Guo Ch. et al. Spatiotemporal Characteristics of Extreme Precipitation Events in Central Asia: Insights from an Event-Based Analysis // *Hydrology*, 2025. 12, 247. <https://doi.org/10.3390/hydrology12100247>.